

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Содикова Мунира Рустамбековна

DSc, доцент ТИИИМСХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243434>

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальность формирования профессионально значимых качеств студентов технических специальностей в условиях цифровизации образования. Основное внимание уделяется новым форматам преподавания дисциплин графического цикла, их интеграции с цифровыми инструментами и влиянию на развитие инженерного мышления. Предложены подходы к совершенствованию образовательного процесса с учетом требований современной промышленности и задач подготовки конкурентоспособных специалистов.*

***Ключевые слова:** инженерное образование, профессиональные качества, инженерная графика, цифровые технологии, компетентностный подход, гибридное обучение, инженерное мышление, проектная деятельность.*

Введение. В условиях ускоренного технологического развития подготовка инженеров приобретает особую значимость. Современные работодатели требуют не только базовых знаний, но и широкого спектра практических навыков, способности к самообучению, критическому мышлению, коммуникации и использованию цифровых технологий. Формирование таких профессионально значимых качеств должно начинаться с первых курсов обучения, особенно в процессе изучения технических дисциплин, таких как «Инженерная графика», «Машиностроительное черчение», «Инженерная и компьютерная графика», «Основы проектирования» и др.

В соответствии с Концепцией развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утверждённой Указом Президента № УП-5847 от 8 октября 2019 года, предусмотрен поэтапный переход учебного процесса высших образовательных учреждений на кредитно-модульную систему. Этот шаг направлен на повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров и развитие человеческого капитала, соответствующего требованиям рынка труда и обеспечивающего стабильное социально-экономическое развитие страны [1].

Кроме того, Концепция акцентирует внимание на внедрении передовых стандартов высшего образования, предполагающих переход от теоретически ориентированных учебных программ к системе образования, ориентированной на формирование практических навыков студентов. Это соответствует международному опыту и направлено на подготовку специалистов, способных эффективно решать современные инженерные задачи.

Актуальные проблемы и пути их решения. Как можно добиться формированию профессиональных качеств через технические дисциплины? Технические дисциплины, изначально выступают не только средством передачи знаний, но и инструментом развития ключевых инженерных компетенций. Преподавание инженерной графики формирует у

студентов точность, внимание к деталям, умение интерпретировать чертежи, проектировать детали и сборки [2]. Кроме того, эти дисциплины способствуют развитию логического и пространственного мышления — основ инженерной деятельности. Через выполнение графических заданий и проектных работ студенты получают практический опыт, который способствует формированию ответственности, организованности и способности принимать технические решения.

И в этом процессе образования нужно понять, что место дисциплины «Инженерная графика» или на сегодняшний день более модернизированная «ветка» этой дисциплины - «Инженерная и компьютерная графика» являлась и будет являться одним из значимых дисциплин в структуре инженерного образования. Так как «Инженерная графика» — одна из первых дисциплин, с которой сталкиваются студенты технических направлений и она играет роль моста между абстрактными представлениями и реальными инженерными задачами. Однако традиционные методы преподавания, основанные на ручном черчении, требуют модернизации. Внедрение САД-программ позволяет не только ускорить выполнение заданий, но и глубже понять конструктивные особенности объектов, анализировать их поведение в виртуальной среде, выполнять сборки и создавать спецификации. Важно, чтобы преподавание инженерной графики носило междисциплинарный характер, связывалось с курсами по материаловедению, технологии машиностроения и механике.

Нужно отметить, что роль цифровых технологий в обучении инженерной графике, тоже играет немаловажную роль [3]. Использование программных продуктов таких как AutoCAD, SolidWorks, Компас 3D стало стандартом современного инженерного образования. Эти программы позволяют визуализировать сложные конструкции, моделировать сборки, создавать анимированные схемы работы механизмов. Применение ассоциативного проектирования упрощает внесение изменений, снижает количество ошибок и развивает у студентов системное мышление. Интеграция цифровых платформ обеспечивает доступ к учебным материалам, онлайн-тестам, заданиям и позволяет преподавателям эффективно контролировать успеваемость. Цифровизация делает возможным проведение виртуальных лабораторий, дистанционных консультаций и проектной деятельности, тем самым расширяя границы традиционного обучения.

Немаловажным фактором воздействия на формирования профессионально значимых качеств будущих инженеров является преимущества проектной и самостоятельной деятельности студентов. Так как проектная деятельность и самостоятельная работа студентов способствуют углублению понимания предмета, развитию инициативности и навыков самообразования. Студенты учатся работать в команде, искать и анализировать информацию, планировать и реализовывать собственные идеи. Важно, чтобы задания были ориентированы на реальные инженерные ситуации и включали в себя не только графические элементы, но и расчеты, технические описания, документацию. Создание комплексных заданий с использованием цифровых моделей помогает студентам увидеть взаимосвязь между различными аспектами инженерной деятельности и формирует целостное представление о профессии.

Несмотря на внедрение новых технологий, остаются нерешенными проблемы, препятствующие эффективному обучению: ограниченные технические ресурсы вузов, нехватка квалифицированных преподавателей, слабая адаптация учебных планов под современные требования. Кроме того, многие преподаватели по-прежнему ориентированы на традиционные методы и испытывают трудности при переходе к цифровым форматам.

Решение этих проблем возможно через развитие материально-технической базы, повышение квалификации педагогов, сотрудничество с промышленными предприятиями, привлечение студентов к практико-ориентированным проектам. Особое внимание должно быть уделено методическому обеспечению дисциплин, разработке электронных учебников, интерактивных пособий и шаблонов проектных заданий.

Заключение. Технические дисциплины, и в частности, инженерная графика, играют ключевую роль в формировании профессиональных качеств будущего инженера. Эти курсы не только обеспечивают базовые знания в области проектирования и технической документации, но и способствуют развитию пространственного воображения, системного мышления, точности и ответственности — качеств, которые необходимы для эффективной инженерной деятельности в условиях стремительно развивающихся технологий.

Модернизация преподавания инженерной графики с учетом цифровых инструментов, таких как AutoCAD, SolidWorks, Компас 3D, а также внедрение компетентностного подхода, ориентированного на развитие практических навыков и проектной активности, позволяет значительно повысить результативность учебного процесса. Внедрение кредитно-модульной системы, предусмотренной Концепцией развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, открывает возможности для гибкого и персонализированного подхода к обучению студентов, ориентированного на результат.

Цель современного инженерного образования заключается не только в передаче знаний, но и в формировании способности обучающегося к непрерывному саморазвитию, принятию нестандартных технических решений, умению работать в цифровой среде и взаимодействовать в команде. Развитие культуры проектирования, технологического мышления и навыков цифрового моделирования становится основой профессионального успеха выпускника. Только при комплексной модернизации содержания, методов и форм преподавания можно говорить о подготовке конкурентоспособного специалиста, способного эффективно реализовать себя в условиях современной индустрии и перехода к цифровой экономике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (№УП-5847, от 08.10.2019г.)
2. Содикова М.Р., Эркинов А.К., Зиёев А.Ш. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН // *Universum: психология и образование : электрон. научн. журн.* 2023. 6(108). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/15540>.
3. Гилёв, А.Ю. Цифровизация инженерного образования: вызовы и возможности. // *Инженерное образование.* — 2022.